

XII congreso español sobre tecnologías y lógica fuzzy

Del 15 al 17 de Septiembre de 2004 - Jaén

Organizado por

Universidad de Jaén

Presentación Actas Organización Comités

English Version

Actas ●●●●

Actas del

XII CONGRESO ESPAÑOL TECNOLOGÍAS SOBRE LÓGICA Y FUZZY

Jaén, 15-17 de septiembre de 2004

Organizado por:

Dpto. de Informática, Universidad de Jaén

Dpto. de Ingeniería Electrónica, de Telecomunicación y Automática, Universidad de Jaén

European Society for Fuzzy Logic and Technology (EUSFLAT)

Editado por

M ^º José del Jesus Díaz	Manuel Ángel Gadeo Martos
Sebastián García Galán	Pedro González García
Luis Martínez López	Francisco Mata Mata

Impreso en España por: Imprenta ADemanda

ISBN: 84-609-2160-3

D.L.: J-372-2004

ESTYLF
2004

DISEÑO DE UN SISTEMA EXPERTO BORROSOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO INTEGRADO DE DEPORTISTAS

Carlos Caño Alegre
<http://sicodinet.unileon.es>
ddecca@unileon.es

Cristina Mendaña Cuervo
<http://sicodinet.unileon.es>
ddecmc@unileon.es

Enrique López González
<http://sicodinet.unileon.es>
ddeelg@unileon.es

Resumen

La intensa carga de trabajo soportada por muchos deportistas es causa de numerosas lesiones. Esta idea ha motivado el siguiente desarrollo.

La posibilidad de realizar valoraciones sobre el estado de los jugadores en un momento concreto o visualizar el histórico de una serie de variables mejora indudablemente la accesibilidad a la información y nos permite mantener un control de posibles estados de riesgo por fatiga física o psicológica del futbolista.

Muchos de los tests o pruebas realizados a los deportistas presentan límites de aplicación amen de cierta inexactitud, por lo que el uso de métodos de manejo de incertidumbre como la lógica fuzzy pasa por ser una buena herramienta.

Palabras Clave: Seguimiento deportivo, fútbol, psicología, antropometría, funcional, valoración estado de riesgo, lógica difusa.

1 INTRODUCCIÓN

La evolución del deporte durante el siglo pasado, ha convertido actividades tradicionalmente lúdicas, realizadas por deportistas amateur, cuya finalidad era simplemente mantenerse en forma y pasar un rato agradable, en actividades cargadas de competitividad, que por ello exigen un elevado esfuerzo y dedicación, convirtiéndose en la forma de vida de la mayoría de los deportistas profesionales de la actualidad que persiguen alcanzar un cierto nivel en su respectivo deporte.

El aumento de la competitividad, implica a su vez un aumento considerable de la carga de trabajo que han de soportar estos deportistas, la cual está relacionada directamente con sus propias capacidades, limitaciones y las metas que deseen alcanzar.

Aunque en los tiempos que corren existen una gran variedad de deportes profesionales, un caso característico y que tradicionalmente está en el punto de mira informativo es el del fútbol. Los futbolistas de élite suelen soportar una gran carga de partidos a lo largo de una temporada, la cual en muchos casos resulta excesiva y deviene en lesiones que podrían evitarse tal vez con un calendario menos sobrecargado, la aplicación de rotaciones dentro de las plantillas y la mejor planificación de la carga de trabajo en los entrenamientos para permitir la recuperación. Algunas de estas medidas ya están siendo puestas en marcha, en unos casos con mayor éxito que en otros.

A pesar de todo esto, el deporte rey es un increíble negocio que mueve grandes cantidades de dinero y por ello los futbolistas son forzados a jugar en condiciones de riesgo, en muchas ocasiones desconocidas, con lo cual consideramos que tal vez una mejora de los mecanismos de control y seguimiento del estado de los deportistas sería satisfactoria tanto para ellos como para los clubes.

La finalidad que se persigue no es otra que aprovechar al máximo las capacidades que tiene un futbolista, pero sin llevarlo a situaciones de riesgo por sobrecarga de trabajo.

Aunque el caso más obvio que podemos plantearnos son las sobrecargas musculares y otros percances físicos, también existe un cansancio psicológico que se produce al tener que mantener un elevado grado de concentración durante largos periodos. Esto hace necesario expandir el control no solo a los niveles físicos, sino también a los psíquicos.

A partir de una serie de variables difusas encuadradas en tres aspectos bien diferenciados, se construirá un motor de inferencia mediante el software de desarrollo XFuzzy, para evaluar todas los niveles y obtener una valoración de cómo se encuentra el deportista.

En la sección 2 del trabajo, se explican los aspectos antropométricos a valorar dentro del estado del jugador referentes a la biometría.

En la sección 3, se detallan una serie de test que ayudan a valorar el estado funcional, esto es capacidad de aceleración, recuperación, etc...

En la sección 4, se describen variables que cuantifican el estado psicológico del jugador.

Finalmente, la sección 5 presenta ciertos aspectos sobre el desarrollo y la integración de la aplicación.

2 ASPECTOS ANTROPOMÉTRICOS DEL JUGADOR

La Cineantropometría engloba el análisis de diferentes aspectos del individuo, en especial los que se relacionan con su complexión física, como la forma, la proporcionalidad y la composición corporal. Sustituye, en términos de curso, a la Biometría que es impartida tradicionalmente en las Escuelas de Educación Física, y que trata sobre todo el área somática, utilizando la bioestadística para valorar los fenómenos biológicos envueltos.

Ya hace cuatro décadas Sheldon creó el término somatotipo y las técnicas fundamentales para su análisis. Sheldon expone la teoría de los tres componentes primarios del cuerpo humano, presentes en todos los individuos, en mayor o menor grado [12].

Varios aspectos del método de Sheldon fueron criticados o modificados y surgieron técnicas complementarias para perfeccionar la idea básica de expresar la forma humana a partir de tres componentes básicos. El concepto actual de somatotipo elaborado por Heath, expone que el somatotipo describe la configuración morfológica actual del individuo y que por tanto no se vincula estrictamente al potencial genético, siendo modificado por el crecimiento y por el entrenamiento.

2.1. CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS

Con el fin de efectuar el seguimiento y control del estado del deportista, tomamos una serie de características que el programa nos permitirá evaluar.

1. Distancia de Dispersión del Somatotipo.- La distancia de dispersión indica la distancia entre dos descriptores somatotípicos. En nuestro caso de estudio representará la distancia entre el somatotipo ideal para un futbolista de élite {2.1 – 5.3 – 2.1} y el somatotipo del individuo estudiado. Cuanto menor sea la distancia, mejor condición tendrá el jugador para practicar el fútbol.

2. Índice Córnico.- Relaciona la talla sentado con la estatura. Aquellos individuos clasificados según este índice como braquicórnicos son los más aptos.
3. Envergadura Relativa.- Relación entre la envergadura y la estatura. La similitud entre ambas medidas es muy propicia para la práctica del deporte.
4. Índice de Masa Corporal.- Índice establecido por la OMS¹ que relaciona el peso y la estatura. En la tabla 1 se ha realizado una descomposición borrosa de la variable, a partir de la clasificación rigurosa de la OMS, para flexibilizarla y permitir un manejo más natural.

Tabla 1: Variable IMC

Etiqueta	Coordenadas			
Bajo peso	0	0	19	21
Normal	19	22.5		26
Obesidad leve	24	27.5		31
Obesidad severa	29	35		41
Obesidad muy severa	39	50	70	70

2.2. COEFICIENTES AUXILIARES

Para completar la funcionalidad de la aplicación se usan otros campos en los que incluir coeficientes evaluables.

1. Valoración del antropometrista.- Permite incluir directamente la cualificada opinión del experto en antropometría, antes de realizar exámenes minuciosos. Nos sirve para incluir en la valoración, el carácter intuitivo del experto que no es replicable por métodos analíticos.
2. Otros.- Exámenes, mediciones o pruebas antropométricas que no tengan una presencia nominal en la aplicación.

Tabla 2: Tipo genérico para variables

Etiqueta	Coordenadas			
Muy Malo	0	0		25
Malo	20	27.5		40
Normal	35	50		65
Bueno	60	72.5		85
Muy Bueno	80	90	100	100

En la tabla 2 se muestran los descriptores del tipo utilizado tanto para los coeficientes auxiliares como para las variables de salida de cada base de reglas intermedia y la variable final.

¹ Organización Mundial de la Salud. www.who.int/es/

2.3. MOTOR DE INFERENCIA ANTROPOMÉTRICO

A partir de las características estudiadas y los coeficientes auxiliares se obtiene una valoración del perfil antropométrico del jugador.

Figura 1: Mapa conceptual del perfil antropométrico.

En la figura 1 se muestra la estructura jerárquica del motor de inferencia utilizado para la evaluación antropométrica.

3 ASPECTOS FUNCIONALES DEL JUGADOR

Las cualidades fisiológicas fundamentales que debe poseer un jugador deben identificarse, en primer lugar, con las capacidades neuromusculares y, a continuación, con los sistemas bioenergéticos señalados para suministrar energía bioquímica, que se transforma en trabajo mecánico en los músculos.

Esta capacidades ayudan a desarrollar aceleraciones (realizar un lanzamiento), desaceleraciones (detenciones rápidas después de una fase lanzada), cambiar la dirección del movimiento, golpear de cabeza durante la ejecución de un salto, golpear el balón, etc.

Una de las características fundamentales del fútbol es la relacionada con la fuerza explosiva de los miembros inferiores (saltos, desplazamientos laterales, antero-posteriores, etc.). Las cualidades fisiológicas más interesantes son la capacidad de reclutamiento neuromuscular (frecuencia de los estímulos y sincronización de las unidades motoras incorporadas), el tipo de fibras musculares implicadas (fibras rápidas), la elasticidad muscular, que no debe identificarse con la flexibilidad, y las reservas energéticas de utilización inmediata y los enzimas relativos.

Para valorar la potencia explosiva de los miembros inferiores pueden utilizarse unos tests funcionales que, desgraciadamente, presentan límites de aplicación.

3.1. CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS

Las características funcionales del futbolista que evaluamos son el resultado de la aplicación de unos tests seleccionados.

1. Harvard Step Test.- También denominado índice de recuperación, indica la capacidad del individuo para restablecer las propias capacidades funcionales después del esfuerzo. En la tabla 3 se muestran los descriptores de cada una de las clasificaciones propuestas en el HST.

Tabla 3: Variable HST

Etiqueta	Coordenadas		
Pésimos	0	0	61
Mediocres	59	65	72
Buenos	69	75	82
Muy Buenos	79	85	92
Excelentes	89	95	100

2. Counter Movement Jump.- Sirve para obtener una valoración de la fuerza explosiva, necesaria en acciones como salto firme con contramovimiento (tiro de cabeza), capacidad de desaceleración, detención repentina con cambio de dirección.
3. Squat Jump.- Valora la fuerza explosiva que aporta capacidad de salto y capacidad de aceleración.

3.2. COEFICIENTES AUXILIARES

Para completar la funcionalidad de la aplicación se usan otros campos en los que incluir coeficientes evaluables referentes a las capacidades funcionales.

1. Valoración del preparador físico.- Permite incluir directamente la cualificada opinión del preparador físico, antes de realizar exámenes minuciosos. Nos sirve para incluir en la valoración, el carácter intuitivo del experto que no es replicable por métodos analíticos.
2. Otros.- Exámenes, mediciones o tests funcionales que no tengan una presencia nominal en la aplicación.

El tipo de variable utilizado es el que se muestra en la tabla 2.

3.3. MOTOR DE INFERENCIA FUNCIONAL

A partir de las características estudiadas y los coeficientes auxiliares se obtiene una valoración del perfil funcional del jugador.

Figura 2: Mapa conceptual del perfil funcional.

En la figura 2 se muestra la estructura jerárquica del motor de inferencia utilizado para la evaluación funcional.

4 ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL JUGADOR

Los deportistas de élite han proporcionado numerosas evidencias anecdóticas de que las competiciones se ganan mediante la consecución de un “estado mental correcto” o se pierden como consecuencia del derrumbe ante las presiones de la competición. La relación entre el rendimiento y las puntuaciones en medidas psicológicas antes de la competición, especialmente el estado de ánimo y la ansiedad competitiva, han sido el foco de un esfuerzo investigador extensivo y continuado en la psicología del deporte [13].

4.1. CARACTERÍSTICAS ESTUDIADAS

Con el fin de efectuar el seguimiento y control del estado psicológico del deportista, tomamos una serie de características que el programa nos permitirá evaluar.

1. Inteligencia Emocional.- Indica los índices de autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales que posee el individuo.
2. Alteración Emocional.- Indica la rabia, tensión, depresión, vigor, fatiga y confusión. En la tabla 4 se propone una clasificación borrosa para la variable A.E.

Tabla 4: Variable Alteración Emocional

Etiqueta	Coordenadas		
Bajo	60	60	176
Normal	118	176	263
Alto	205	292	292

Esta variable de alteración es medida por el Test de POMS².

4.2. COEFICIENTES AUXILIARES

Para completar la funcionalidad de la aplicación se usan otros campos en los que incluir coeficientes evaluables referentes al estado psicológico.

1. Valoración del psicólogo.- Permite incluir directamente la cualificada opinión del psicólogo, antes de realizar exámenes minuciosos. Nos sirve para incluir en la valoración, el carácter intuitivo del experto que no es replicable por métodos analíticos.
2. Otros.- Exámenes o tests psicológicos que no tengan una presencia nominal en la aplicación.

El tipo de variable utilizado es el que se muestra en la tabla 2.

4.3. MOTOR DE INFERENCIA PSICOLÓGICO

A partir de las características estudiadas y los coeficientes auxiliares se obtiene una valoración del perfil psicológico del jugador.

Figura 3: Mapa conceptual del perfil psicológico.

² Profile of Mood Status

En la figura 3 se muestra la estructura jerárquica del motor de inferencia utilizado para la evaluación psicológica.

5 ASPECTOS GENERALES DE LA APLICACIÓN

Los tres módulos se desarrollan y ejecutan en motores de inferencia independientes y sus resultados se agregan asignando un 25% al aspecto antropométrico, un 25% al aspecto psicológico y un 50% al aspecto funcional.

Las variables han sido diseñadas mediante la borrosificación de clasificaciones crisp, para permitir mayor flexibilidad a las valoraciones lingüísticas que la aplicación permite realizar.

Las bases de reglas se han construido correlacionando los valores de entrada-salida con relación conocida y los demás realizando interpretación de la naturaleza de las variables. Para dotar de mayor funcionalidad al sistema sería necesaria su revisión periódica por expertos.

La aplicación permite evaluar el perfil de un jugador en un momento concreto y obtener un gráfico del histórico de los valores para el repertorio de variables. Cabe destacar que no es necesario introducir todas las entradas para obtener las valoraciones, sino que es posible elegir que se quiere tener en cuenta para evaluar cada uno de los perfiles. A estos efectos se ha incluido una etiqueta singleton auxiliar en todos los tipos, que se utiliza cuando alguna variable no se desea tener en cuenta en la evaluación.

Los motores de inferencia son desarrollados en lenguaje XFL3, con ayuda del editor gráfico provisto por el XFuzzy 3.0.

Los datos introducidos en el sistema se almacenan en una base de datos relacional, para tener un acceso rápido y permitir consultas complejas directamente sobre el propio gestor de base de datos. Como SGBDR se han elegido PostgreSQL para linux y Microsoft Access para Windows.

El desarrollo se realiza en lenguaje java, por su completa transportabilidad y fácil integración con el código generado por el XFuzzy 3.0.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El sistema demuestra que es factible la utilización de sistemas expertos en este tipo de tareas de apoyo a la gestión deportiva, en aspectos en los que existe un conocimiento más o menos exhaustivo y que el añadir una

etiqueta singleton, para señalar que una variable no se va a valorar, nos da una mayor flexibilidad que el obligar a introducir todos los valores, ya que en muchas ocasiones en circunstancias reales no se dispone de todos los datos y se han de tomar decisiones con los que hay disponibles.

Sobre el hecho de ayudar a la gestión deportiva con técnicas de soft-computing existe un proyecto denominado MilanLab impulsado por el A.C. Milan que se centra en el estudio del estado de los jugadores para poder optimizar su rendimiento, pero se orienta a la utilización de redes neuronales para el reconocimiento de circunstancias de riesgo.

Concluimos que la herramienta descrita en este trabajo puede facilitar el seguimiento del estado psicológico, físico y funcional de los futbolistas, en circunstancias en las que no se disponga de todos los datos, y con ello permitir detectar situaciones de riesgo que ayuden a aprovechar de una manera más responsable las capacidades deportivas.

6 LÍNEAS DE FUTURO

Con respecto a las líneas de desarrollo futuro a seguir se marcan varias tendencias:

1. Se debería completar y revisar la base de conocimiento con ayuda de expertos cualificados en un proceso de mejora iterativo.
2. Se pueden realizar versiones que permitan interactuar con el sistema a través de otros soportes distintos del ordenador, como por ejemplo el móvil. En este sentido cabe destacar que existe una versión del propio lenguaje java desarrollada para móviles y que muchos de los terminales ya soportan esta tecnología.
3. En situaciones en las que puedan disponerse de todos los datos podría considerarse para su estudio el entrenamiento de una red neuronal en contraste con el enfoque presentado.

Agradecimientos

A los desarrolladores de la herramienta informática XFuzzy 3.0 (<http://www.imse.cnm.es/Xfuzzy>) por la maniobrabilidad que nos permite en la definición del sistema y la cantidad del tiempo ahorrado.

A los revisores anónimos del Comité Científico de ESTYL'04 por sus consejos y correcciones.

Referencias

- [1] H. Berenji. *Fuzzy Logic Controllers*. Incluido en "An Introduction to Fuzzy Logic Applications in Intelligent Systems", YAGER, R. y ZADEH, L. (eds.), Kluwer Academic, Boston, Pág. 69-96, 1993.
- [2] C. Caño Alegre, E. López González. Sistema Inteligente de Gestión Deportiva. *Proc. Emergent Solutions for the Information and Knowledge Economy, Vol 2*. Pág. 355-368, 2003.
- [3] E. Cárdenas, J. Castillo, O. Cordon, F. Herrera y A. Peregrin. *Influence of Fuzzy Implication Functions and Defuzzification Methods in Fuzzy Control*, Busefal, Vol. 57, Pág. 69-79, 1994.
- [4] M. Emami, J. Türksen y A. Goldenberg. *Development of A Systematic Methodology of Fuzzy Logic Modelling*, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, Vol. 6, Pág. 346-361, 1998.
- [5] M. Gupta y J. Qi. *Theory of T-norms and Fuzzy Inference Methods*, *Fuzzy Sets and Systems*, Vol. 40, Pág. 431-450, 1991.
- [6] M. Gupta y J. Qi. *Design of Fuzzy Logic Controllers Based on Generalized T-operators*, *Fuzzy Sets and Systems*, Vol. 40, Pág. 473-489, 1991.
- [7] H. Hellendoorn y C. Thomas. *Defuzzification in Fuzzy Controllers*, *Journal of Intelligent and Fuzzy Systems*, Vol. 1, págs. 109-123, 1993.
- [8] C. Lee. *Fuzzy Logic in Control Systems: Fuzzy Logic Controller - Parts I and II*, IEEE Trans. on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 20, nº 2, Pág. 404-418 y 419-435, 1991.
- [9] E. López González. *A Methodology for Building Fuzzy Expert Systems (FES) with Spreadsheet to Quality Function Deployment (QFD) of the Target Costing*. Incluido en Gil Aluja, J. (ed): "Handbook of Management under Uncertainty". Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Pág. 457-535, 2001.
- [10] E. Mamdani. *Applications to fuzzy algorithms for simple dynamic plant*, Proceedings IEEE, Vol. 21, nº 12, Pág. 1585-1588, 1974.
- [11] E. Mamdani y S. Assilian. *An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller*, *International Journal of Man-Machine Studies*, Vol. 7, Pág. 1-13, 1975.
- [12] A. Molina Ariño. *Iniciación a la medicina deportiva*, Pág. 29-34, 87-122, 1991.
- [13] J.A. Mora Mérida, J. García Rodríguez, S. Toro Bueno y J.A. Zarco Resa. *Psicología aplicada a la actividad físico-deportiva*, Pág. 163-174, 2000.
- [14] F. J. Moreno Velo, I. Baturone, S. Sánchez-Solano, A. Barriga. XFUZZY 3.0: A Development Environment for Fuzzy Systems. *Proc. International Conference in Fuzzy Logic and Technology*, Pág. 93-96, 2001.
- [15] W. Pedrycz. *Fuzzy Modeling: Paradigms and Practice*, Kluwer Academic, Boston, 1996.
- [16] M. Sugeno y T. Yasukawa. *A Fuzzy Logia-Based Approach to Linguistic Modeling* IEEE Trans. on Fuzzy Systems, Vol. 1, Pág. 7-31, 1993.
- [17] T. Takagi y M. Sugeno. *Fuzzy Identification of Systems and Its Applications to Modeling and Control*, IEEE Trans. on Systems, Man, and Cybernetics, Vol. 15, nº 1, Pág. 116-132, 1985.
- [18] L. A. Zadeh. *Fuzzy Logic = Computing with words*, IEEE Trans. on Fuzzy Systems, Vol. 4, Pág. 103-11, 1996.
- [19] H. Zimmerman. *Fuzzy Sets Theory and Its Applications*, Kluwer Academic, 1996.